

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Guloghlani, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyli Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

morfologik shakllanishi va ijtimoiy-madaniy mazmuni turlicha. Nemis tilida ular ko‘proq romantik va shaxsiy samimiyatni ifodalasa, o‘zbek tilida erkalash birliklari xalq folklori va badiiy adabiyot orqali jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bois Kosenamelerlarni(erkalash birliklari) qiyosiy-tipologik tadqiq etish ularning lingvokulturologik ahamiyatini ochib beradi.

Adabiyotlar

1. Samigova B. H. *O‘zbek tilida erkalash birliklarining funksional-semantik xususiyatlari*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
2. Bibliographisches Institut. *Duden – Das große Wörterbuch der deutschen Sprache*. – Berlin: Bibliographisches Institut, 2019 (6. Auflage).
3. Safarov O. *Bolalarni erkalovchi o‘zbek xalq qo‘shiqlari*. – Toshkent: Fan, 1983
4. Jumaboyev M. *Bolalar adabiyoti*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2008.
5. Zulfiya. *She‘rlar*. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1963
6. Matjon O. *Maqsudam*. – Toshkent: Adabiyot nashriyoti, 2021.
7. Goethe, Johann Wolfgang von. *Faust. Eine Tragödie*. – Tübingen: J. G. Cotta, 1808.
8. Schiller Friedrich. *Gedichte. Zweite, vermehrte Sammlung*. – Stuttgart und Tübingen: Cotta, 1800–1803.
9. Wyss Eva Lia. “Kosenamen und ihre kommunikative Funktion.” In: Fix, Ulla (Hg.): *Linguistik der Eigennamen*. – Heidelberg: Winter, 2004. – S. 205–220.
10. Lakoff George, Johnson Mark. *Metaphors We Live By*. – Chicago: University of Chicago Press, 1980.
11. Fillmore Charles J. “Frame Semantics and the Nature of Language.” In: *Annals of the New York Academy of Sciences*, Vol. 280(1). – New York: NY Academy of Sciences, 1976. – pp. 20–32.

SIRDARYO VILOYATI TOPONIMLARINING O‘RGANILISHI VA TARIXIY TAHLILI

**Kenjayeva Iroda Alisherovna,
Guliston davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi,
kenjayeva88iroda@gmail.com**

Annotatsiya. Maqolada Sirdaryo viloyati toponimlarining o‘rganilishi va tarixiy ildizlari haqida fikr yuritilgan. Joy nomlarining tarixiy bosqichlari, toponimlarning kelib chiqishi o‘rganib chiqilgan. Sirdaryo viloyati toponimlarining olimlar tomonidan o‘rganilganlik darajasi haqida ma‘lumotlar berilgan.

Tayanch so‘z va iboralar: Til, so‘z, toponim, tahlil, tarixiy bosqichlar, tadqiqotlar.

Abstract. The article discusses the study and historical roots of toponyms in the Syrdarya region. It analyzes the historical stages of place names and the origin of

toponyms. The article also provides information about the degree to which the toponyms of the Syrdarya region have been studied by scholars.

Keywords: Language, words, toponym, analysis, Historical stages, studies.

Geografik joy nomlarini, ularning kelib chiqishini, ma'nosi, tarixiy shakllanishi va o'zgarishlarini tilshunoslikning toponimika sohasi orqali o'rganish mumkin. Sirdaryo viloyatining toponimlari bu hududning qadimiy tarixi, etnik tarkibi, siyosiy-hududiy o'zgarishlari hamda til taraqqiyoti haqida ham muhim ma'lumotlarni o'zida aks ettiradi. Sirdaryo viloyati hududining tarixiga nazar tashlasak, ushbu hudud O'zbekistonning markaziy qismida joylashgan bo'lib, qadimda bu yerlar So'g'diyona, Buxoro amirligi va keyinchalik Turkiston general-gubernatorligi tarkibiga kirgan. Sirdaryo viloyati toponimlarini quyidagi asosiy davrlarga bo'lib o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Qadimgi davr: Zarafshon va Sirdaryo bo'yi madaniyatining rivojlanishi natijasida joy nomi ma'nosini ifodalovchi atamalar ko'proq daryolar, qishloqlar va karvon yo'llariga qo'yilgan. Bu nomlarning ba'zilar haligacha saqlanib kelmoqda. Joy nomlarining qadimda qanday atalganligini biz ajdodlardan meros bo'lib kelayotgan tarixiy manbalar, qadimiy qo'lyozma va kitoblar orqali o'rganamiz. Masalan, Sirdaryo nomining kelib chiqishi ham uzoq o'tmishga borib taqaladi. Chunki bu daryo O'rta Osiyo hududidagi eng asosiy daryo bo'lganligi bois daryo atroflarida xalqlar qo'nim topib istiqomat qilib kelishgan. Ushbu daryoning nomi turli manbalarda turlicha atalgan. Qadimgi yunon tarixchilarining asarlarida Yaxartes, ba'zan *Tanais*, Zardushtiylarning muqaddas "Avesto" kitobida *Danu*, *Yaosha*, X asrga oid "Hudud ul-olam" asarida *Xashart*, qadimgi turkiy runiy yozuvlarida *Yenchio* 'g'uz Firdavsiyning "Shohnoma" asarida va Hamdallah Qavziyning "Qalblar saodati" asarida *Gulzarriyun*, arablar istilosidan keyingi ko'plab yilnomalarda *Sayxun*, arab geografi Ibn Xurdodbehning asarlarida *Xishart* va *Kankar*, Beruniy asarlarida *Xasart* deb keltirilgan. Daryoning hozirgi Sirdaryo nomini Rim tarixchisi Pliniy saklar bu daryoni *Silis* deb ataganligini yozib qoldirgan. Ko'pchilik olimlar *Silis*ni *Sir* bilan bir xil deb hisoblashgan. Ma'lumotlarga tayangan holda Sirdaryo qadimgi davrlarda o'rta va yuqori oqimlarda *Yaksart*, past oqimlarida esa – *Silis*, ya'ni *Sir* deb nomlangan deya xulosa chiqarish mumkin.

Arab istilosi davrida tilimizda arabcha va forscha ildizli nomlar paydo bo'ldi. Masalan, Mirza Rabot nomi Karvonsaroyga berilgan bo'lib, o'tmishda Sayxunobod Rabot qishlog'i hududida joylashgan *Ravot* (aniqrog'i, *ribat*) arabchadan o'zlashgan so'z bo'lib, dastlab dushmanlar hujumidan chegarani qo'riqlovchi ot otryadlari uchun stansiya, ya'ni to'xtash joyi[2] yoki chegarada musulmonlar egalik qiluvchi mustahkam joy ma'nosini ifodalagan[2]. Mirza so'zining ilk shakli mirzoda, keyinchalik bu so'z mirzaga aylanib kishilar ismi sifatida foydalanilgan. "Mirza" so'zi fors-tojik tilida "amirzoda, amir avlodi" degan ma'noni bildiradi. XIV – XV asrlar va undan keyingi davrlarda Amir Temur avlodlari, temuriy shahzodalar ismiga qo'shib aytilgan unvon. Keyinchalik (XVI – XIX asrlar) kotiblar unvoni o'rnida ham qo'llanib kelingan. Tuman hududi Mirzacho'lda joylashganligi bois, tumanga nom ham shunga mos holda ma'muriy-rasmiy tarzda tanlangan[1].

Chor Rossiyasi hukmronligi davrida o'sha davr g'oyalari ta'sirida Do'stlik, Paxtakor, Yangiyer kabi yangi toponimlar yaratildi va shu bilan bir qatorda qadimiy nomlar o'rniga ideologik mazmundagi Duxovskiy, Ilich, Spasskiy, Knyajevskiy kabi nomlar paydo bo'ldi. Shunday nomlardan biri Nikolayevskiy deb yuritilgan. Mazkur hudud 1891-yilda Knyaz N.K.Romanov tashabbusi bilan Sirdaryoning chap sohilida, Mirzacho'lda tashkil etilgan rus qishloqlaridan biri. Hozirda Toshkent viloyati Bekobod tumanidagi Achamayli qishlog'i hududida joylashgan. Rossiya imperiyasi amaldori bo'lgan Knyaz Nikolayev sharafiga qo'yilgan.[1]. Ba'zi Sirdaryo viloyatiga qarashli bo'lgan hududlar mustaqillikdan so'ng boshqa viloyatlar tarkibiga kiritilgan. Yuqorida keltirilgan Nikolayevskiy ham shunday toponimlardan biridir.

Mustaqillikdan so'ng ba'zi tarixiy nomlar qaytadan tiklandi. Mahalliy tilda shakllangan toponimlarga ustuvorlik berila boshlandi. Bu borada S.Qorayev toponimik qarashlarida shunday fikrlarni ilgari suradi: "Ilmiy poydevori chuqur bo'lmagan har qanday ustqurma bir kun barbod bo'ladi. Sovet davlati parchalanib ketgandan keyin joy nomlariga milliy qadriyat qatlamlaridan biri sifatida qaralib, mustaqil toponimik siyosat yurgizila boshlandi, xalq tarixi, madaniyati, tiliga aloqador bo'lmagan shahar va qishloqlar, ko'chalar va boshqa geografik obyektlarning nomlari o'zgartirila boshlandi, tarixiy nomlar tiklandi, qayta nomlandi"[3]. Haqiqatan ham, xalq o'zining tabiiy-geografik xususiyatlaridan kelib chiqib yoki biron bir belgisiga ko'ra o'zi yashab turgan joyga nom qo'yadi (laylaklar uya qurgan joyga Laylakuya deb qo'ygani kabi), bironta ham o'rik daraxti yo'q joyga O'rikzor deb nom qo'ygandan nima ma'no? Lekin ana shunday mantiqsizliklar, afsuski, hozirgi kunda ham uchraydi. Guliston shahrining 2-mavzesida joylashgan savdo majmuasi O'rikzor deb nomlanadi, lekin kattagina maydon va ko'p qavatli uylar orasida bironta ham o'rik daraxtini uchratmaysiz.

Mustaqillik yillarida yangi hayotga qadam, kelajakka ishonch, yangicha dunyoqarashlarni o'zida aks etgan ma'nodagi toponimlar maydonga keldi. Yangihayot, Yangiturmush, Yangiqishloq, Yangi avlod, Yangi davr, Yangi bo'ston, Yangi Toshkent, Yuksalish kabi nomlar bularga misoldir. 2020-yil texnogen ofat tufayli Sardoba suv omborining yorilishi oqibatida ombor yaqinidagi Sardoba, Oqoltin, Mirzaobod tumanlaridagi aholi yashash hududlari suv ostida qoldi. Shundan so'ng muhtaram yurtboshimiz rahnamoligida o'sha hududlar yangidan shahar uslubida barpo etildi. Mirzaobod tumanidagi zamonaviy loyihalar asosida ko'p qavatli uylar joylashgan aholi yashash punktiga ham Yangi O'zbekiston nomi berildi.

Sirdaryo viloyati toponimlarining o'rganilishi haqida fikr yuritar ekanmiz, bu nomlarning kelib chiqish tarixi va semantik xususiyatlari ham juda muhim hisoblanadi. Toponimlarni etimologik va semantik jihatdan quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin:

1. Tabiiy-geografik toponimlar. Bog'ishamol – *"shamol ko'p esadigan, bahavo joy"* ma'nolarini bildiradi. Beshbuloq – *"besh buloqdan iborat joy, buloqlari ko'p joy"* degan ma'noni anglatadi.

2. Shaxs yoki kasb nomidan kelib chiqqan toponimlar. Arunboy – Sirdaryo tumanidagi ariq nomi. Shu ariqni qazdirgan tarixiy shaxs nomiga qo'yilgan

nom. Mirzacho‘l – “mirza” kotib nomidan kelib chiqqan. Ko‘nchi – hayvon terisiga ishlov berib, undan turli buyumlar tayyorlaydigan hunarmand ma‘nosini bildiradi.

3. Tarixiy-siyosiy toponimlar. Yangiyer – sovet davrida yangi ochilgan, yangi o‘zlashtirilgan yer bo‘lgani bois shu nom qo‘yilgan. Mustaqillik – mamlakat mustaqilligining sha‘niga atab qo‘yilgan nom.

4. Mahalliy til va xalq og‘zaki ijodiga asoslangan toponimlar. Sayxun – Sirdaryoning qadimiy nomi. O‘yuvli – O‘zbeklarning do‘rmon, qo‘ng‘irot qabilalari tarkibida o‘yuvli urug‘i bo‘lgan[3].

O‘zbekistonning deyarli barcha viloyatlarining toponimlari yuzasidan tadqiqotlar olib borilgan. Ko‘plab olimlar bu jarayonda o‘zlarining toponimikaga oid ilmiy asarlarini, lug‘atlarini, risolalar va monografiyalarini e‘lon qilgan. Jumladan, S.Qoraev, T. Nafasov, N.Oxunov, N. Uluqov, R. Xudoyberganov, B, Yo‘ldoshev kabi olimlarning ilmiy asarlari diqqatga sazovordir.

O‘zbekiston toponimlariga bag‘ishlangan ayrim lug‘atlardagina Sirdaryo viloyati hududi bilan bog‘liq sanoqli toponimlarning izohlaridan tashqari jiddiy tadqiqot va lug‘atlar yaratilmagan. Jumladan, Sirdaryo viloyati toponimlari, ularning nomlanishi hamda nomlanish me‘yorlari haqida Z.Do‘simov, X.Egamov “Joy nomlarining qisqacha izohli lug‘ati” (1977) kabi tarixiy, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy manbaalarda turli sharh, talqin mazmunidagi bir qancha qaydlar mavjud bo‘lgan. N.Mingboyevning “Mirzacho‘l toponimlari” (1988), A.Zokirovning “O‘zbekiston SSR Jizzax oblasti toponimlari” (1991) nomli nomzodlik dissertatsiyasi, Pirmiqul Do‘st Muhammadning “Sirdaryo kecha va bugun”, R. Turdiyevning “Sirdaryo chinorlari”, M. Xodjiyev, S. Qudratov, B. Samadovlarning “Sirdaryo tarixi” nomli bir qancha ilmiy adabiyotlar, qo‘llanma va monografiyalarni keltirish mumkin. Shuni alohida ta‘kidlash lozimki, so‘nggi yillarda bu boradagi izlanishlar anchagina jadallashdi. Guliston davlat universiteti professori I.Ermatov Sirdaryo viloyati toponimlarining izohli lug‘atini tuzib, kitob holida nashrdan chiqardi. Quvonarlisi shuki, ushbu qimmatli manbaa, avvalo, viloyatimiz rivojida katta burilish bo‘ldi, qolaversa, bundan keyingi ilmiy tadqiqotlarning yuzaga kelishida asosiy adabiyot vazifasini bajaradi.

Izlanishlar natijasida O‘zbekiston hududidagi deyarli barcha viloyatlarning toponimiyasi o‘rganilganini kuzatish mumkin. Ammo nisbatan yosh viloyat bo‘lganligi uchun Sirdaryo viloyatining toponimiyasi, ya‘ni ushbu hududda joylashgan tuman, mahalla, kanallar, ariqlar, ko‘cha nomlari, qolaversa, diqqatga sazovor tarixiy qadamjolar nomlarining kelib chiqishi, ularning tarixi haqida hali to‘liq tadqiqodning yaratilmagani mavzumizning dolzarbligidan dalolat beradi. Har qanday joy nomining bugunga qadar goh o‘zgarib, gohida o‘zgarishsiz yetib kelishi tarixiy ildizlarni o‘rganishni taqazo etadi. Olim Ixtiyor Ermatov ham Sirdaryo viloyati toponimikasining o‘rganilishi xususida, aynan shu mavzuda ilmiy tadqiqotlarning maydonga kelish sur‘ati past ekanligiga va nom qo‘yishdagi ba‘zi kamchiliklar haqida bir nechta sabablarni keltirib o‘tgan: “Sirdaryo viloyati toponimlarida bir joyni ikki nom bilan atash kuzatiladi. Albatta, buning obyektiv va subyektiv sabablari bor.

Birinchidan, viloyat nisbatan yosh, yangi tashkil topganligi uchun bo‘lsa kerak.

Ikkinchidan, Mirzacho‘l qo‘ynida yangidan qad rostladi, viloyatning o‘zlashtirilmagan yerlarida oldindan odam yashamagan, shuning uchun joylar ham nomlanmagan.

Uchinchidan, viloyat 1963-yilda tashkil topgan bo‘lsa, 60 yil ichida ikki mafkuraviy tuzumni ko‘rishga ulgurdi, Bu, albatta, joy nomlariga o‘z ta‘sirini ko‘rsatdi.

To‘rtinchidan, sobiq ittifoq davrida Mirzacho‘l o‘zlashtirildi. Cho‘l obod maskanlarga aylantirildi, gullab yashnadi. Unda turli millat vakillari, O‘zbekiston Respublikasi, hatto sobiq ittifoqning turli respublikalaridan aholi majburiy ravishda cho‘lni o‘zlashtirish uchun ko‘chirib olib kelindi. Ular ko‘chib kelib joylashgan yerlarini o‘zlashtirdi, obod qildi, shu yerlarda muqim yashab qolishdi va qayerdan ko‘chib kelgan bo‘lsalar (masalan, Zomin) o‘sha yerga shu nomni berdilar. Buni to‘g‘ri holat deb baholaymiz.

Beshinchidan, O‘zbekiston Respublikasi Mustaqillikka erishgandan so‘ng Sirdaryo viloyatidagi joy nomlari mafkuramizga, milliyligimizga to‘g‘ri kelmasligi sababli yana o‘zgartirildi va bu jarayon hozir ham davom etmoqda”[1].

Toponimshunos olimning barcha fikrlari asosli, haqiqatan ham, bir joyga bir nechta nomning berilishi nafaqat ilmiy tadqiqot olib boruvchining fikrini, balki oddiy xalqning, o‘sib kelayotgan yosh avlodlarning ham fikrini, bilimini chalg‘itadi. Ikkinchi nomning xalq xotirasiga, onggiga singishi uchun bir-ikki yil juda kam muddat. Buning uchun bir necha o‘n yillar sarflanishiga to‘g‘ri keladi. Masalan, mustaqillikning dastlabki yillarida ham aholi yashash hududlarini raqamlar bilan ajratish, nomlash amalda bo‘lgan: 1-savxoz, 1-A savxozi, 4-5-6-7-savxozlar kabi. Yoki Boyovut tumanining ham 1-Boyovut, 2-Boyovut, 3-Boyovut kabi alohida xo‘jaliklarga bo‘linganligi va bu nomlarning hozirgi kunda yana boshqa nom bilan atalishi o‘sha yerda yashovchi aholiga ham, u yerni izlab kelayotgan yo‘lovchilarga ham bir qancha muammolar, qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Masalan, Sardobaning qayeridansan? – deb savol berilsa, o‘sha yerda yashovchi aholining ko‘p qismi eski nomini aytib javob beradi. Sardoba tumanidagi birgina *Birlashgan mahallasining nomi undan oldin Qo‘shchinor* deb, undan ham oldin esa *Gagarin nomli 5-savxoz* deb nomlangan. Bu aniq faktlar I.Ermatov fikrining aniq isboti bo‘la oladi. Ayniqsa, so‘ngi bildirgan keskin fikr va sabablari haqiqiy jonkuyar tilshunos olimning qarashlaridir: “Yuqorida keltirilgan sabablarimiz viloyatimizdagi toponimlarning “beqaror”ligiga sabab bo‘ldi. Til mustaqilligiga, davlat mustaqilligiga erishgan bo‘lsak-da, viloyat toponimlarini nomlashda quvonarli natijalarga erisha olmadik. Joy nomlashda buyruqbozlikka, yuqoridan kelgan ko‘rsatmaga amal qilishning natijasi ana shunday bo‘ladi”[1].

Hozirgi kunda olib borilayotgan bunday tadqiqotlar toponimik merosni saqlab qolish, uni ilmiy asosda o‘rganish va keyingi avlodlarga yetkazish yo‘lida muhim qadamlardan biri sanaladi.

Sirdaryo viloyati toponimlari ushbu hududning chuqur tarixiy ildizlari, boy madaniy merosi va etnik tarkibi haqida muhim ma‘lumotlar beruvchi manbaa hisoblanadi. Har bir toponim – bu hududning o‘ziga xos tabiiy sharoiti, ijtimoiy-siyosiy voqealari, qadimiy xalqlar va ularning o‘zaro munosabatlari haqida axborot

beruvchi muhim belgidir. Toponimlar orqali biz ushbu yerda yashab o'tgan qadimgi aholining yashash tarzi, urf-odatlari, diniy e'tiqodlari, mehnat faoliyati va boshqaruv tizimi haqida tasavvurga ega bo'lamiz. Sirdaryo viloyatidagi joy nomlarining o'rganilishi faqatgina geografik yoki tarixiy jihatdan emas, balki lingvistik, etnologik, sotsiologik va madaniy nuqtai nazardan ham muhimdir. Ular tilshunoslikda onomastika sohasi uchun muhim ma'lumot bo'la oladi. Mustaqillik yillarida tarixiy nomlarning tiklanishi va yangilanishi, xalqimizning o'z tarixiga bo'lgan hurmati va milliy o'zlikni anglash jarayonining faollashganini ko'rsatadi. Bu esa toponomika fanining hozirgi davrdagi dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi. Umuman olganda, Sirdaryo viloyatidagi toponimlarni chuqur o'rganish orqali nafaqat hudud tarixi va madaniyatini tahlil qilish, balki xalqning o'zini anglash, milliy qadriyatlarni qadrlash, tarixiy xotirasini mustahkamlashga qaratilgan muhim ilmiy va amaliy natijalarga erishish mumkin. Shu bois, ushbu mavzu doirasida olib borilayotgan tadqiqotlar tilshunoslik fani uchun alohida ahamiyatga ega.

Adabiyotlar

1. Ermatov I. Sirdaryo viloyati toponimlarining izohli lug'ati. – Toshkent: Bookmany print, 2024. – 21 b.
2. В.В.Бартольд. Сочинения. – Т. I. С. 247.
3. В.В.Бартольд. Сочинения. – Т. III. С. 119.
4. Ermatov I. Sirdaryo viloyati toponimlarining izohli lug'ati. – Toshkent: Bookmany print, 2024. – 39 b.
5. Ermatov I. Sirdaryo viloyati toponimlarining izohli lug'ati. – Toshkent: Bookmany print, 2024. – 44 b.
6. Qorayev S. Toponomika. – Toshkent, 2006. – B.124.
7. Qorayev S. Toponomika. – Toshkent, 2006. – B.147.

ETHICAL VALUES IN ENGLISH PROVERBS: A HISTORICAL AND CULTURAL PERSPECTIVE

Bahrombekova Munisa Mansurovna,
Tashkent State University of Oriental Studies
Teacher, Department of Western Languages
munisa_bahrombekova@tsuos.uz
munisabahrombekova1990@gmail.com

Abstract. Proverbs encapsulate cultural wisdom in concise form, acting as moral signposts that reflect and transmit societal values across generations. Within English-speaking traditions, they have long served to legitimize ethical norms, instruct communities, and reinforce prevailing worldviews. This paper traces the historical development of ethical concepts in English proverbs, beginning with Old English expressions rooted in pagan fatalism and warrior codes, moving through the religious and scholastic influence of the Middle Ages, and culminating in the increasingly secular and humanistic messages of modern times. Attention is given to the role of shifting religious doctrines, philosophical currents, socio-economic